

Análise de inconsistências

Um olhar mais profundo sobre
os registros da SESA
Parte IV

Márcio Souza, Ph.D.

Análise de inconsistências

Um olhar mais profundo sobre
os registros da SESAI
Parte IV

por

Márcio Souza, Ph.D.

Prefácio

A limpeza de dados é uma etapa essencial no processo de análise e interpretação de informações. Em um mundo cada vez mais orientado por dados, garantir que esses dados sejam precisos e confiáveis é crucial para a tomada de decisões informadas e para a obtenção de *insights* valiosos.

Dados brutos frequentemente contêm erros, inconsistências e informações irrelevantes. Erros de digitação, formatos variados e valores ausentes são problemas comuns que podem afetar a qualidade da análise. Sem uma limpeza adequada, esses problemas podem distorcer os resultados e levar a conclusões incorretas, prejudicando a eficácia das decisões baseadas nesses dados.

A limpeza de dados não é apenas sobre corrigir erros; ela também envolve a padronização das informações, a remoção de duplicatas e a transformação dos dados em um formato que seja útil e aplicável. Esse processo é vital para garantir que os modelos analíticos e as visualizações sejam baseados em dados confiáveis, aumentando a precisão e a validade das conclusões.

Além disso, dados bem limpos facilitam a comunicação dos resultados e ajudam a evitar mal-entendidos. Investir tempo e recursos na limpeza de dados não só melhora a qualidade da análise, mas também fortalece a confiança nos resultados e nas decisões derivadas deles.

Em resumo, a limpeza de dados é uma prática indispensável para qualquer projeto que envolva análise de dados, pois assegura que as informações utilizadas sejam precisas, consistentes e úteis para a tomada de decisões efetivas.

Márcio Souza, Ph.D.
Governador Valadares - MG, 25 de agosto de 2025

Sumário

Prefácio	i
1 Introdução	1
2 Metodologia	2
2.1 Carregamento dos Pacotes Necessários	2
2.2 Carregamento da Base de Dados	3
2.3 Funções de Limpeza de String	3
2.4 Verificação de Inconsistências nos Nomes	4
2.5 Detecção de Possíveis Registros Duplicados	5
2.6 Exportação dos Resultados	7
2.7 Processamento dos Dados	7
2.8 Geração do Diagrama de Venn	8
3 Resultados	9
3.1 Visualização das Inconsistências (primeiro momento)	9
3.2 Visualização das Inconsistências (segundo momento)	11
3.3 Visualização das Inconsistências (terceiro momento)	12
3.4 Visualização das Inconsistências (quarto momento)	14
4 Conclusão	16
Referências	18

1

Introdução

A saúde indígena no Brasil é uma área de extrema relevância, especialmente devido à vulnerabilidade das populações indígenas a diversas enfermidades e à necessidade de garantir o acesso a cuidados de saúde adequados. A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), vinculada ao Ministério da Saúde, tem a missão de coordenar e executar as políticas públicas de saúde voltadas para os povos indígenas. Criada em 2010, a SESAI gerencia um sistema de saúde específico e diferenciado, que respeita as peculiaridades culturais e sociais das comunidades indígenas, além de buscar melhorar a qualidade de vida dessas populações [1].

Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) são uma das principais ferramentas operacionais da SESAI. Atualmente, o Brasil conta com 34 DSEIs, que atuam como unidades gestoras descentralizadas responsáveis pela organização e execução das ações de saúde diretamente nas aldeias. Cada DSEI é composto por equipes multidisciplinares de saúde, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes indígenas de saúde, entre outros profissionais. Esses distritos têm a responsabilidade de oferecer atenção básica, vigilância epidemiológica e controle de doenças, além de promover campanhas de vacinação e outras ações preventivas [2].

A qualidade das ações de saúde prestadas pela SESAI e pelos DSEIs depende, em grande medida, da qualidade dos dados coletados e geridos em suas bases de informações. A coleta de dados epidemiológicos e demográficos é crucial para o planejamento de ações de saúde pública e a alocação de recursos [3]. No entanto, é fundamental que esses dados sejam completos, consistentes e precisos, uma vez que a presença de inconsistências, duplicatas ou registros incompletos pode comprometer as estratégias de intervenção e o acompanhamento das populações indígenas [4].

A validação dos dados é, portanto, uma etapa essencial no processo de gestão da informação. Ela garante que as informações usadas para a formulação de políticas públicas estejam corretas, permitindo uma melhor alocação de recursos e um atendimento mais eficiente [5]. No contexto da saúde indígena, onde as particularidades culturais, geográficas e sociais das populações atendidas exigem uma atenção diferenciada, a precisão dos dados é ainda mais relevante. Dados confiáveis permitem uma melhor compreensão dos desafios enfrentados pelos povos indígenas e uma intervenção mais eficaz na promoção da saúde e prevenção de doenças [6].

Neste relatório, abordamos o processo de limpeza de um banco de dados específico da SESAI, que contém informações de mais de 800 mil indígenas. A análise incluiu a identificação de inconsistências em variáveis fundamentais como CPF, nome dos indígenas e de suas mães, além da detecção de possíveis duplicatas. A validação e correção dessas inconsistências são etapas essenciais para garantir que o banco de dados esteja apto para uso em análises posteriores, possibilitando um acompanhamento mais eficaz das ações de saúde indígena.

2

Metodologia

Este processo de análise foi conduzido com o objetivo de identificar e corrigir inconsistências em uma base de dados de uma população indígena oficial. As etapas incluíram a limpeza, validação e detecção de duplicatas nos registros. O código utilizado está escrito na linguagem de programação estatística R [7]. Os pacotes utilizados incluem `tidyverse` [8], `readxl` [9], `janitor` [10], `stringdist` [11], `openxlsx` [12] e `ggVennDiagram` [13].

2.1. Carregamento dos Pacotes Necessários

O código inicia verificando se o gerenciador de pacotes `pacman` está instalado. Caso contrário, ele é instalado. Em seguida, os pacotes essenciais para a manipulação de dados e arquivos são carregados:

```
1 if(!require(pacman)) install.packages("pacman", dep=T)
2 pacman::p_load(
3   tidyverse,
4   readxl,
5   janitor,
6   stringdist,
7   openxlsx,
8   ggVennDiagram
9 )
```

Esses pacotes são úteis para os devidos fins:

- `tidyverse`: Um conjunto de pacotes para manipulação e visualização de dados em R, que inclui `ggplot2`, `dplyr`, `tidyr`, entre outros, e promove uma abordagem consistente para análise de dados;
- `readxl`: Permite a leitura de arquivos Excel (`.xls` e `.xlsx`) diretamente no R, facilitando a importação de dados de planilhas;
- `janitor`: Oferece funções para limpar e formatar dados, como a remoção de nomes de colunas indesejados e a limpeza de dados desordenados, melhorando a organização e análise dos dados;
- `stringdist`: Fornece funções para calcular distâncias e similaridades entre strings, útil para tarefas de comparação e análise de textos;
- `openxlsx`: Permite a leitura, escrita e modificação de arquivos Excel (`.xlsx`) no R, oferecendo uma maneira flexível de trabalhar com planilhas sem precisar de software adicional;
- `ggVennDiagram`: Facilita a criação de diagramas de Venn em R, permitindo a visualização de sobreposições e interseções entre conjuntos de dados de forma clara e intuitiva.

2.2. Carregamento da Base de Dados

A variável `refresh` controla se o arquivo Excel será carregado novamente ou se os arquivos salvos no formato `.rds` serão utilizados. Isso otimiza o processo de carregamento. Para simplificação, as bases de dados são nomeada de `d` (primeiro momento) e `d2` (segundo momento).

Chamamos de `d` a base que fora utilizada na primeira análise de inconsistências a partir da qual ações de validação de dados foram tomadas por parte de serviço especializado. Chamamos de `d2` a base que foi devolvida pelo serviço e que irems verificar a eficiência das validações realizadas (dupla checagem).

```

1 refresh = FALSE
2 if (refresh){
3   read_name <- "1-1-LISTAGEM_POPULACAO_OFICIAL.xlsx"
4   save_name <- "LISTAGEM_POPULACAO_OFICIAL.rds"
5   read_name2 <- "1-1-LISTAGEM_POPULACAO-1-Ext-10022025.xlsx"
6   save_name2 <- "LISTAGEM_POPULACAO-1-Ext-10022025.rds"
7   read_name3 <- "w3-1-populacao_2022_ext_220525.xlsx"
8   save_name3 <- "w3-1-populacao_2022_ext_220525.rds"
9   read_name4 <- "POPULACAO_2023_10022025_Dados_brutos.xlsx"
10  save_name4 <- "POPULACAO_2023_10022025_Dados_brutos.rds"
11
12  d <- read_xlsx(read_name)
13  d2 <- read_xlsx(read_name2)
14  d3 <- read_xlsx(read_name3)
15  d4 <- read_xlsx(read_name4)
16  saveRDS(d, save_name)
17  saveRDS(d2, save_name2)
18  saveRDS(d3, save_name3)
19  saveRDS(d4, save_name4)
20 } else {
21  d <- readRDS("LISTAGEM_POPULACAO_OFICIAL.rds")
22  d2 <- readRDS("LISTAGEM_POPULACAO-1-Ext-10022025.rds")
23  d3 <- readRDS("w3-1-populacao_2022_ext_220525.rds")
24  d4 <- readRDS("POPULACAO_2023_10022025_Dados_brutos.rds")
25 }

```

2.3. Funções de Limpeza de String

Para garantir a consistência e uniformidade dos dados, foram criadas funções que normalizam os textos dos nomes e detectam possíveis inconsistências:

- `clean_string`: Remove acentos, caracteres especiais, algarismos numéricos e espaços extras das strings, além de converter tudo para maiúsculas.
- `detect_single_letters`: Detecta nomes com apenas uma letra (inicial isolada).
- `detect_first_name_only`: Detecta registros contendo apenas o primeiro nome.
- `detect_treatment_name`: Identifica nomes de tratamento (em parênteses).
- `detect_relative_treatment`: Identifica termos de parentesco como “MÃE”, “AVÓ”, etc.

Estas funções são essenciais para verificar a consistência nos campos de nome dos indígenas e de suas mães. Vale ressaltar que nessa terceira análise ignoramos a presença de algarismos numéricos nos nomes das mães e dos indígenas face à metodologia de identificação consolidada em DSEIs específicos onde a atualização dos nomes segue critérios culturais, sem contudo se tratar de indivíduos distintos. Além disso, o uso de apóstrofo no nome é tratado de forma adequada nesse documento.

```

1 clean_string <- function(strings) {
2   remove_extra_spaces <- function(text) {
3     text <- gsub("^\\s+|\\s+$", "", text)

```

```

4     text <- gsub("\\s+", " ", text)
5     return(text)
6   }
7
8   normalize_string <- function(s) {
9     s <- iconv(s, to = "ASCII//TRANSLIT")
10    s <- gsub("[^A-Za-z0-9]", "", s)
11    # s <- gsub("\\d", "", s)
12    s <- remove_extra_spaces(s)
13    s <- str_replace_all(s, "\\.", "")
14    toupper(s)
15  }
16
17  sapply(strings, normalize_string, USE.NAMES = FALSE)
18 }
19
20 detect_single_letters <- function(strings) {
21   # regex_pattern <- "\\b[A-Z]\\b"
22   result <- str_detect(strings, regex_pattern)
23   return(result)
24 }
25
26 detect_first_name_only <- function(strings) {
27   result <- !str_detect(strings, "\\s")
28   return(result)
29 }
30
31 detect_treatment_name <- function(strings) {
32   regex_pattern <- "\\(.*?\\)"
33   result <- str_detect(strings, regex_pattern)
34   return(result)
35 }
36
37 # Função para detectar nomes de tratamento com relação de parentesco entre
38   parênteses
39 detect_relative_treatment <- function(strings) {
40   regex_pattern <- "MAE|AVO|ESPOSA|MARIDO|IRMAO|IRMA"
41   result <- str_detect(strings, regex_pattern)
42   return(result)
43 }

```

2.4. Verificação de Inconsistências nos Nomes

Os nomes dos indígenas e de suas mães foram verificados quanto a uma série de padrões que indicam possíveis problemas, como:

- Uso de iniciais isoladas;
- Nomes incompletos (apenas o primeiro nome);
- Presença de algarismos numéricos;
- Nomes com tratamento (entre parênteses);
- Presença do caracteres especiais (e.g.: /);
- Registros com os termos "VAZIO" ou "DESCONHECIDO";
- Inclusão de parentesco no nome.

Cada inconsistência é marcada com "SIM" ou "NÃO" no respectivo campo de verificação.

```

1 d$NOME_INCOMP = ifelse(
2   detect_single_letters(d$nome_temp) |
3   str_detect(d$NO_INDIO, "Mª") |
4   # str_detect(d$NO_INDIO, "\\d") |
5   detect_first_name_only(d$nome_temp) |
6   detect_treatment_name(d$nome_temp) |
7   detect_relative_treatment(d$nome_temp) |
8   str_detect(d$nome_temp, "/"),
9   "SIM", "NÃO"
10 )

```

```

1 d$NOME_MAE_INCOMP = NA
2 d$nome_mae_temp = clean_string(d$NO_MAE)
3 d$NOME_MAE_INCOMP = ifelse(
4   detect_single_letters(d$nome_mae_temp) |
5   str_detect(d$NO_MAE, "Mª") |
6   # str_detect(d$NO_MAE, "\\d") |
7   detect_first_name_only(d$nome_mae_temp) |
8   detect_treatment_name(d$nome_mae_temp) |
9   detect_relative_treatment(d$nome_mae_temp) |
10  str_detect(d$nome_mae_temp, "/") |
11  str_detect(d$nome_mae_temp, "VAZIO|DESCONHECIDO"),
12  "SIM",
13  "NÃO"
14 )

```

2.5. Detecção de Possíveis Registros Duplicados

Para a detecção de duplicatas, foi utilizada a função `stringsim`, que calcula a similaridade entre duas strings. Os registros são comparados com base no nome do indígena, nome da mãe e data de nascimento. Quando a similaridade ultrapassa um limite pré-estabelecido (0.8), os registros são considerados duplicados. Nesse relatório, também identificamos se a duplicata está dentro do mesmo DSEI ou se está em DSEIs diferentes. Em virtude das análises anteriores, estabelecemos critérios mais rígidos para encontrar duplicatas (`cutoff = 1`, para encontrar duplicatas exatas).

```

1 cutoff = 1
2 d$DUPLICATA_EXATA = "NÃO"
3 d$COD_UNIF_DUPLICATA_EXATA = NA
4 d$TIPO_DE_DUPLICATA = NA
5
6 for (i in 1:nrow(d)){
7   if (is.na(d$COD_UNIF_DUPLICATA_EXATA[i])){
8     d$COD_UNIF_DUPLICATA_EXATA[i] = i
9     d_cut <- d %>%
10      filter(
11        CO_ETNIA == d$CO_ETNIA[i],
12        DT_NASCIMENTO == d$DT_NASCIMENTO[i]
13      )
14
15     nome_sim = levenshteinSim(d$nome_temp[i], d_cut$nome_temp)
16     mae_sim = levenshteinSim(d$nome_mae_temp[i], d_cut$nome_mae_temp)
17
18     who = which(nome_sim >= cutoff & mae_sim >= cutoff & is.na(d_cut$COD_
19       UNIF_DUPLICATA_EXATA))

```

```
20   if (length(who) > 0){
21     pos = d_cut$ROWID[who]
22     d$COD_UNIF_DUPLICATA_EXATA[pos] = i
23     d$DUPLICATA_EXATA[c(i, pos)] = "SIM"
24     d$TIPO_DE_DUPLICATA[pos] = ifelse(d$CO_DSEI_GESTAO[pos] == d$CO_DSEI_
      GESTAO[i], "INTRA_DSEI", "INTER_DSEI")
25   }
26   if (i %% 10000 == 0){
27     d_save <- d %>%
28       select(-ROWID, -nome_temp, -nome_mae_temp) %>%
29       arrange(COD_UNIF_DUPLICATA_EXATA)
30     write.xlsx(d_save, "w4-POPULACAO_2023_10022025_Dados_brutos(
      CONFERIDA_com_DUPLICATA_EXATA).xlsx")
31   }
32 }
33 }
```

2.6. Exportação dos Resultados

Após a detecção e marcação de inconsistências, os dados são exportados em um arquivo Excel. Isso permite que os resultados sejam revisados e utilizados para intervenções posteriores.

```

1 d_save <- d %>%
2   select(-ROWID, -nome_temp, -nome_mae_temp) %>%
3   arrange(COD_UNIF_DUPLICATA_EXATA)
4   write.xlsx(d_save, "w4-POPULACAO_2023_10022025_Dados_brutos(
   CONFERIDA-com-DUPLICATA-EXATA).xlsx")

```

Para a análise das inconsistências nos registros de dados, utilizamos a técnica de diagramas de Venn [14], que nos permite visualizar sobreposições e interseções entre diferentes campos inconsistentes. O diagrama foi gerado a partir dos seguintes campos presentes no banco de dados:

- **CPF_INCOMP**: Indica se o CPF está incompleto ou inválido;
- **NOME_INCOMP**: Indica se o nome está incompleto ou inconsistente;
- **NOME_MAE_INCOMP**: Indica se o nome da mãe está incompleto ou inconsistente;
- **POSSIVEL_DUPLICATA**: Marca se há possível duplicidade de registros.

2.7. Processamento dos Dados

Os dados foram inicialmente extraídos e organizados em um dataframe, contendo colunas que indicam a presença ou ausência de inconsistências em cada um dos campos. Em seguida, os dados foram transformados em uma lista para facilitar a criação do diagrama de Venn:

```

1 d_viz <- d %>%
2   select(NOME_INCOMP, NOME_MAE_INCOMP, DUPLICATA_EXATA) %>%
3   filter(NOME_INCOMP == "SIM" |
4         NOME_MAE_INCOMP == "SIM" |
5         DUPLICATA_EXATA == "SIM") %>%
6   mutate(
7     ROWID = 1:n(),
8     NOME_INCOMP = ifelse(NOME_INCOMP == "SIM",
9                          paste0(NOME_INCOMP, ROWID),
10                         NA),
11    NOME_MAE_INCOMP = ifelse(NOME_MAE_INCOMP == "SIM",
12                              paste0(NOME_MAE_INCOMP, ROWID),
13                              NA),
14    DUPLICATA_EXATA = ifelse(DUPLICATA_EXATA == "SIM",
15                              paste0(DUPLICATA_EXATA, ROWID),
16                              NA)
17  ) %>%
18  select(-ROWID)
19
20 d_viz_list <- as.list(d_viz)

```

2.8. Geração do Diagrama de Venn

Para a visualização das sobreposições entre as inconsistências nos campos, utilizamos a função `ggVennDiagram()` do pacote `ggVennDiagram`, que facilita a criação de diagramas de Venn em *R*. O diagrama foi gerado com as seguintes especificações:

- **label_alpha**: Transparência dos rótulos configurada para 0.75, de modo a facilitar a leitura sem ocultar as áreas de sobreposição;
- **label_percent_digit**: Os valores de porcentagem das áreas foram arredondados para duas casas decimais, garantindo maior precisão na análise;
- **category.names**: Nomes das categorias ajustados para representar os campos analisados (CPF, NOME, NOME_MAE e POSS_DUP).

O gráfico foi posteriormente ajustado com um gradiente de cores de "branco" a "vermelho", dentre outras pequenas formatações, destacando as áreas com maior concentração de inconsistências:

```
1 ggVennDiagram(  
2   d_viz_list,  
3   label_alpha = 0.75,  
4   label_percent_digit = 2,  
5   category.names = c("NOME", "NOME_MAE", "DUPLIC")  
6 ) +  
7 ggplot2::scale_fill_gradient(low = "white", high = "red") +  
8 labs(  
9   title = "Diagrama de Venn",  
10  subtitle = "Distribuição das Inconsistências",  
11  fill = "Contagem"  
12 ) +  
13 theme_minimal() +  
14 theme(  
15   plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 16, face = "bold"),  
16   plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),  
17   legend.position = "right",  
18   panel.grid = element_blank(),  
19   axis.title = element_blank(),  
20   axis.text = element_blank(),  
21   axis.ticks = element_blank()  
22 )
```

O diagrama resultante fornece uma visão clara das interseções entre os campos com inconsistências, permitindo uma análise detalhada das áreas mais críticas e da sobreposição de problemas nos registros. O gráfico foi utilizado como base para gerar insights sobre a qualidade dos dados e identificar possíveis padrões de erro.

3

Resultados

Após a execução do código, foram identificadas e registradas várias inconsistências. No primeiro momento, dos 815.055 registros do banco de dados, 244.302 (29.97%) apresentaram algum tipo de inconsistência em pelo menos uma das variáveis consideradas para checagem. Já no segundo momento, dos 822.667 registros do banco de dados, 246.754 (29.99%) apresentaram algum tipo de inconsistência em pelo menos uma das variáveis consideradas para checagem. No terceiro momento, dos 822.238 registros do banco de dados, 219.598 (26.70%) apresentaram algum tipo de inconsistência em pelo menos uma das variáveis consideradas para checagem. No quarto momento, quando excluimos o campo CPF de nossas análises, dos 817.921 registros do banco de dados, 69.421 (8.49%) apresentaram algum tipo de inconsistência em pelo menos uma das variáveis consideradas para checagem.

Ainda persistem nomes incompletos tanto dos indígenas quanto de suas mães, bem como ainda foram encontrados registros que podem estar duplicados.

3.1. Visualização das Inconsistências (primeiro momento)

Para uma análise das inconsistências nos registros, o Diagrama de Venn (Figura 3.1) foi construído, destacando as interseções entre *CPF*, *Nome*, *Nome da Mãe* e *Possíveis Duplicatas*. Cada área representa a quantidade de registros com possíveis problemas em um ou mais desses campos.

Figura 3.1: Diagrama de Venn representando as 232.862 inconsistências de registros. As áreas sobrepostas indicam registros com mais de uma inconsistência.

Inconsistência exclusiva de CPF:

129.227 registros (52.9%) apresentam inconsistência apenas no campo CPF, sem problemas nos demais campos. Isso mostra que a maior parte dos dados problemáticos se concentra em inconsistências relacionadas ao CPF.

Inconsistência exclusiva de Nome da Mãe:

58.178 registros (23.81%) apresentam problemas apenas no campo Nome da Mãe, uma quantidade mais significativa, mas ainda pequena comparada ao CPF.

Interseção entre Nome e Nome da Mãe, exclusivamente:

23.005 registros (9.42%) têm inconsistências tanto no Nome quanto no Nome da Mãe. Isso pode indicar alguma dificuldade de soletração nos nomes e/ou até registros incompletos de sobrenomes.

Inconsistência exclusiva de Possíveis Duplicatas:

11.431 registros (4.68%) foram marcados como possíveis duplicatas, sem problemas nos outros campos, sugerindo que a duplicidade de registros não é o principal problema isolado.

Inconsistência exclusiva de Nome:

11.731 registros (4.8%) possuem problemas somente no campo Nome, o que indica que esse campo tem relativamente poucos erros isolados.

Interseção entre CPF e Duplicidade, exclusivamente:

3.534 registros (1.45%) têm inconsistências tanto no CPF quanto em duplicidade. Esse número é pequeno, mas pode indicar a dificuldade de encontrar o registro completo de CPF dos indivíduos. Pode ser o caso de revisão do cadastro de pessoa física nas bases de dados oficiais.

Interseção entre CPF e Nome da Mãe, exclusivamente:

3.396 registros (1.39%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome da Mãe. Esse número é pequeno, mas indica a dificuldade de encontrar o registro completo de CPF dos indivíduos e também a dificuldade de soletração dos nomes ou sobrenomes maternos.

Inconsistências menos comuns

- 1.825 registros (0.75%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome;
- 1.326 registros (0.54%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome e no Nome da Mãe;
- 423 registros (0.17%) têm inconsistências no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 132 registros (0.05%) têm inconsistências no Nome e também são duplicatas;
- 52 registros (0.02%) têm inconsistências no Nome, no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 29 registros (0.01%) têm inconsistências no CPF, no Nome e também são duplicatas;
- 9 registros (percentual irrisório) têm inconsistências no CPF, no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 5 registros (percentual irrisório) têm inconsistências todas as quatro variáveis adotadas como parâmetro de checagem.

3.2. Visualização das Inconsistências (segundo momento)

Para uma análise das inconsistências nos registros, o Diagrama de Venn (Figura 3.2) foi construído, destacando as interseções entre *CPF*, *Nome*, *Nome da Mãe* e *Possíveis Duplicatas*. Cada área representa a quantidade de registros com possíveis problemas em um ou mais desses campos.

Figura 3.2: Diagrama de Venn representando as 246.754 inconsistências de registros. As áreas sobrepostas indicam registros com mais de uma inconsistência.

Inconsistência exclusiva de CPF:

150.118 registros (60.84%) apresentam inconsistência apenas no campo CPF, sem problemas nos demais campos. Isso mostra que a maior parte dos dados problemáticos se concentra em inconsistências relacionadas ao CPF.

Inconsistência exclusiva de Nome da Mãe:

46.347 registros (18.78%) apresentam problemas apenas no campo Nome da Mãe, uma quantidade mais significativa, mas ainda pequena comparada ao CPF.

Interseção entre Nome e Nome da Mãe, exclusivamente:

18.277 registros (7.41%) têm inconsistências tanto no Nome quanto no Nome da Mãe. Isso pode indicar alguma dificuldade de soletração nos nomes e/ou até registros incompletos de sobrenomes.

Inconsistência exclusiva de Possíveis Duplicatas:

11.974 registros (4.85%) foram marcados como possíveis duplicatas, sem problemas nos outros campos, sugerindo que a duplicidade de registros não é o principal problema isolado.

Inconsistência exclusiva de Nome:

8.065 registros (3.27%) possuem problemas somente no campo Nome, o que indica que esse campo tem relativamente poucos erros isolados.

Interseção entre CPF e Duplicidade, exclusivamente:

4.974 registros (2.02%) têm inconsistências tanto no CPF quanto em duplicidade. Esse número é pequeno, mas pode indicar a dificuldade de encontrar o registro completo de CPF dos indivíduos. Pode ser o caso de revisão do cadastro de pessoa física nas bases de dados oficiais.

Interseção entre CPF e Nome da Mãe, exclusivamente:

3.048 registros (1.24%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome da Mãe. Esse número é pequeno, mas indica a dificuldade de encontrar o registro completo de CPF dos indivíduos e também a dificuldade de soletração dos nomes ou sobrenomes maternos.

Inconsistências menos comuns

- 1.499 registros (0.61%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome;
- 1.740 registros (0.71%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome e no Nome da Mãe;
- 413 registros (0.17%) têm inconsistências no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 135 registros (0.05%) têm inconsistências no Nome e também são duplicatas;
- 108 registros (0.04%) têm inconsistências no Nome, no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 38 registros (0.02%) têm inconsistências no CPF, no Nome e também são duplicatas;
- 11 registros (percentual irrisório) têm inconsistências no CPF, no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 8 registros (percentual irrisório) têm inconsistências todas as quatro variáveis adotadas como parâmetro de checagem.

3.3. Visualização das Inconsistências (terceiro momento)

Para uma análise das inconsistências nos registros, o Diagrama de Venn (Figura 3.3) foi construído, destacando as interseções entre *CPF*, *Nome*, *Nome da Mãe* e *Possíveis Duplicatas*. Cada área representa a quantidade de registros com possíveis problemas em um ou mais desses campos.

Figura 3.3: Diagrama de Venn representando as 219.598 inconsistências de registros. As áreas sobrepostas indicam registros com mais de uma inconsistência.

Inconsistência exclusiva de CPF:

160.705 registros (73.18%) apresentam inconsistência apenas no campo CPF, sem problemas nos demais campos. Isso mostra que a maior parte dos dados problemáticos se concentra em inconsistências relacionadas ao CPF.

Inconsistência exclusiva de Nome da Mãe:

38.927 registros (17.73%) apresentam problemas apenas no campo Nome da Mãe, uma quantidade mais significativa, mas ainda pequena comparada ao CPF.

Interseção entre Nome e Nome da Mãe, exclusivamente:

2.733 registros (1.24%) têm inconsistências tanto no Nome quanto no Nome da Mãe. Isso pode indicar alguma dificuldade de soletração nos nomes e/ou até registros incompletos de sobrenomes.

Inconsistência exclusiva de Possíveis Duplicatas:

4.991 registros (2.27%) foram marcados como possíveis duplicatas, sem problemas nos outros campos, sugerindo que a duplicidade de registros não é o principal problema isolado.

Inconsistência exclusiva de Nome:

5.588 registros (2.54%) possuem problemas somente no campo Nome, o que indica que esse campo tem relativamente poucos erros isolados.

Interseção entre CPF e Duplicidade, exclusivamente:

2.876 registros (1.31%) têm inconsistências tanto no CPF quanto em duplicidade. Esse número é pequeno, mas pode indicar a dificuldade de encontrar o registro completo de CPF dos indivíduos. Pode ser o caso de revisão do cadastro de pessoa física nas bases de dados oficiais.

Interseção entre CPF e Nome da Mãe, exclusivamente:

2.604 registros (1.19%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome da Mãe. Esse número é pequeno, mas indica a dificuldade de encontrar o registro completo de CPF dos indivíduos e também a dificuldade de soletração dos nomes ou sobrenomes maternos.

Inconsistências menos comuns

- 898 registros (0.41%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome;
- 186 registros (0.08%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome e no Nome da Mãe;
- 74 registros (0.03%) têm inconsistências no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 12 registros (0.01%) têm inconsistências no Nome e também são duplicatas;
- nenhum registro têm inconsistências no Nome, no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 2 registros (percentual irrisório) têm inconsistências no CPF, no Nome e também são duplicatas;
- 1 registros (percentual irrisório) têm inconsistências no CPF, no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 1 registros (percentual irrisório) têm inconsistências todas as quatro variáveis adotadas como parâmetro de checagem.

3.4. Visualização das Inconsistências (quarto momento)

Para uma análise das inconsistências nos registros, o Diagrama de Venn (Figura 3.4) foi construído, destacando as interseções *Nome*, *Nome da Mãe* e *Possíveis Duplicatas*. Cada área representa a quantidade de registros com possíveis problemas em um ou mais desses campos.

Figura 3.4: Diagrama de Venn representando as 69.421 inconsistências de registros. As áreas sobrepostas indicam registros com mais de uma inconsistência.

Inconsistência exclusiva de Nome da Mãe:

47.099 registros (67.85%) apresentam problemas apenas no campo Nome da Mãe, uma quantidade mais significativa.

Inconsistência exclusiva de Nome:

8.011 registros (11.54%) possuem problemas somente no campo Nome, o que indica que esse campo tem relativamente poucos erros isolados.

Inconsistência exclusiva de Possíveis Duplicatas:

5.954 registros (8.58%) foram marcados como possíveis duplicatas, sem problemas nos outros campos, sugerindo que a duplicidade de registros não é o principal problema isolado.

Interseção entre Nome e Nome da Mãe:

8.262 registros (11.9%) têm inconsistências tanto no Nome quanto no Nome da Mãe. Isso pode indicar alguma dificuldade de soletração nos nomes e/ou até registros incompletos de sobrenomes.

Interseção entre Nome e Duplicatas:

14 registros (0.02%) têm inconsistências tanto no Nome quanto aparecem em duplicata. Isso pode indicar alguma dificuldade de soletração nos nomes e/ou até registros incompletos de sobrenomes.

Interseção entre Nome da Mãe e Duplicatas:

76 registros (0.11%) têm inconsistências tanto no Nome da Mãe quanto aparecem em duplicata. Isso pode indicar alguma dificuldade de soletração nos nomes e/ou até registros incompletos de sobrenomes.

Interseção entre Nome, Nome da Mãe e Duplicatas:

5 registros (0.01%) têm inconsistências tanto no Nome, quanto no Nome da Mãe e também aparecem em duplicata.

4

Conclusão

A presença de um número significativo de inconsistências nos dados compromete a qualidade das análises e a confiabilidade das informações geradas, o que é especialmente crítico no contexto da saúde indígena, onde a precisão dos dados é essencial para o planejamento de políticas públicas, a alocação de recursos e a garantia de atendimento adequado às comunidades. A análise realizada em dois momentos — antes e após as correções — evidenciou avanços, mas também destacou falhas persistentes que demandam atenção imediata.

Antes das Correções

No primeiro momento, foram identificadas **244.302 inconsistências (29.97% dos registros)**, com destaque para problemas relacionados ao **CPF (52.9% dos casos)**, **Nome da Mãe (23.81%)** e **Possíveis Duplicatas (4.68%)**. Essas inconsistências refletiam falhas nos processos de coleta, como erros de digitação, omissão de informações e falta de integração entre sistemas. A ausência de mecanismos de validação robustos permitiu que esses problemas se acumulassem ao longo do tempo, comprometendo a qualidade do banco de dados.

Após as Correções (terceira análise)

Até o terceiro momento de nossas análises, após a aplicação das correções, o número de inconsistências aumentou para **246.754**, indicando que as ações implementadas não foram suficientes para resolver os problemas identificados. O campo **CPF** continuou a ser o principal foco de inconsistências, com **60.84% dos registros problemáticos**, sugerindo que as correções não abordaram adequadamente as causas raiz, como a falta de integração com bases de dados oficiais ou a ausência de validação automática. Além disso, o aumento no número de **Possíveis Duplicatas (4.85%)** após as correções sugere que os critérios de identificação e eliminação de registros duplicados precisam ser revisados.

O impacto do CPF das análises

No quarto momento de nossas análises, após a retirada do CPF das análises, o número de inconsistências baixou drasticamente para **69.421**, indicando que a implementação de um cadastro eficiente como o CPF foi suficiente para resolver 71.87% das inconsistências identificadas até a terceira etapa do trabalho.

Falhas e Consequências

As inconsistências persistentes têm implicações graves no contexto da saúde indígena:

- **Subnotificação ou Duplicação de Casos:**
 - Registros duplicados podem inflar estatísticas, resultando em alocação inadequada de recursos.
- **Dificuldades no Atendimento:**

- Nomes e nomes da mãe incompletos ou inconsistentes podem dificultar a identificação correta dos pacientes, especialmente em comunidades onde há homônimos.
- Isso pode levar a erros no diagnóstico, tratamento ou administração de medicamentos.
- **Impacto nas Políticas Públicas:**
 - Dados inconsistentes comprometem a capacidade de planejar e implementar políticas públicas eficazes, como campanhas de vacinação, distribuição de medicamentos e programas de prevenção.
 - A falta de confiabilidade nos dados pode resultar em subfinanciamento ou má distribuição de recursos para comunidades indígenas.
- **Desconfiança nas Instituições:**
 - A persistência de inconsistências pode gerar desconfiança nas instituições responsáveis pela saúde indígena, afetando a colaboração entre comunidades e órgãos governamentais.

Recomendações

Para mitigar esses problemas, é fundamental:

- **Investigar as Causas Raiz:**
 - Identificar e corrigir falhas nos processos de coleta, como erros de digitação, falta de treinamento da equipe e problemas de integração entre sistemas.
- **Limpeza e Padronização dos Dados:**
 - Corrigir ou remover registros inconsistentes e estabelecer padrões claros para a coleta e armazenamento de dados, como a obrigatoriedade de CPF válido e a padronização de nomes.
- **Implementar Mecanismos de Validação:**
 - Adotar regras de validação automática nos sistemas de captura de dados, como verificação de CPF, detecção de duplicatas e alertas para campos incompletos.
- **Monitoramento Contínuo:**
 - Realizar auditorias periódicas e implementar sistemas de alerta para identificar e corrigir inconsistências em tempo hábil.
- **Capacitação das Equipes:**
 - Treinar equipes de coleta e registro de dados para garantir a qualidade das informações desde a fonte.
- **Integração com Bases Oficiais:**
 - Integrar o banco de dados da SESAI com sistemas oficiais, como o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), para validar informações em tempo real.

Considerações Finais

O processo de limpeza de dados é fundamental para garantir a qualidade das informações no banco de dados da SESAI. A utilização de ferramentas como os pacotes do R permitiu uma identificação eficaz das inconsistências, facilitando a análise e a correção dos dados. No entanto, os resultados após as correções mostram que ainda há um longo caminho a percorrer para garantir a integridade e a confiabilidade do banco de dados. A saúde indígena depende diretamente da qualidade dessas informações, e a persistência de inconsistências pode ter consequências graves para as comunidades atendidas. Portanto, é urgente adotar medidas robustas e contínuas para resolver esses problemas e garantir que os dados reflitam a realidade das populações indígenas.

Referências

- [1] Luciana Benevides Ferreira, Jorge Alberto Cordón Portillo e Wanderson Flor do Nascimento. “A Criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena”. Em: *Tempus–Actas de Saúde Coletiva* 7.4 (2013), ág–83.
- [2] Marlynsen da Silva TENÓRIO et al. “Distrito sanitário especial indígena e potiguara: uma ferramenta de gestão na assistência à saúde do povo indígena”. Em: (2016).
- [3] Luiza Garnelo et al. “Política de Saúde Indígena no Brasil: notas sobre as tendências atuais do processo de implantação do subsistema de atenção à saúde”. Em: MEC-SECADI, 2012.
- [4] Ahmed K Elmagarmid, Panagiotis G Ipeirotis e Vassilios S Verykios. “Duplicate record detection: A survey”. Em: *IEEE Transactions on knowledge and data engineering* 19.1 (2006), pp. 1–16.
- [5] Gilmar Ribeiro de Mello. “Estudo das práticas de governança eletrônica: instrumento de controladoria para a tomada de decisões na gestão dos estados brasileiros”. Tese de dout. Universidade de São Paulo, 2009.
- [6] Nazira Scaffi. *Povos indígenas, epidemias e psicodrama: assumindo as diferenças na promoção da saúde*. Editora CRV, 2022.
- [7] R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, 2023. URL: <https://www.R-project.org/>.
- [8] Hadley Wickham et al. “Welcome to the tidyverse”. Em: *Journal of Open Source Software* 4.43 (2019), p. 1686. DOI: 10.21105/joss.01686.
- [9] Hadley Wickham e Jennifer Bryan. *readxl: Read Excel Files*. R package version 1.4.3. 2023. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=readxl>.
- [10] Sam Firke. *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data*. R package version 2.2.0. 2023. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=janitor>.
- [11] M.P.J. van der Loo. “The stringdist package for approximate string matching”. Em: *The R Journal* 6 (1 2014), pp. 111–122. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=stringdist>.
- [12] Philipp Schauburger e Alexander Walker. *openxlsx: Read, Write and Edit xlsx Files*. R package version 4.2.7. 2024. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=openxlsx>.
- [13] Chun-Hui Gao e Adrian Dusa. *ggVennDiagram: A 'ggplot2' Implement of Venn Diagram*. R package version 1.5.2. 2024. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=ggVennDiagram>.
- [14] Anqiang Jia, Ling Xu e Yi Wang. “Venn diagrams in bioinformatics”. Em: *Briefings in bioinformatics* 22.5 (2021), bbab108.